

Gestión de innovación didáctica en la asignatura “El mundo en que vivimos” de Educación Primaria

Management of didactic innovation in the subject “The world we live in” of Education

Adalberto Portal Camellón, apcamellon1980@gmail.com

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-5386-6831>

Diurki Iglesias Torrijo, diurkiit@gmail.com

Escuela Primaria Octavio de la Concepción de la Pedraja, Villa Clara, Cuba

<https://orcid.org/0009-0007-1873-4845>

Yasley Machado Crespo, yasleymc@gmail.com

Escuela Primaria Octavio de la Concepción de la Pedraja, Villa Clara, Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-9440-7503>

DOI: 10.5281/zenodo.19431299

Palabras clave

Educación primaria
Estrategia didáctica
Educación inclusiva
Innovación educativa

Resumen: El uso de la innovación didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura “El mundo en que vivimos” en la educación primaria, constituye un requerimiento esencial para mejorar su calidad, al lograr combinar la creatividad en el empleo metodologías activas del aprendizaje. Para contribuir con dicha problemática se propone como objetivo elaborar una estrategia didáctica contentiva de acciones dirigidas a renovar teórica y metodológicamente la conducción de dicho proceso para generar formas superiores de desarrollo en los escolares, desde lo instructivo y educativo en estrecha interrelación. La propuesta constituye una experiencia innovadora concreta que contribuye a la mejora de la calidad educativa con enfoque inclusivo, sostenible y de calidad para todos atemperada a los objetivos del desarrollo sostenible.

Keywords

Primary education
Teaching strategy
Inclusive education
Educational innovation

Abstract: The use of innovative teaching methods in the teaching and learning process of the subject “The World We Live In” in primary education is essential for improving its quality, as it combines creativity with active learning methodologies. To address this issue, the objective is to develop a teaching strategy containing actions aimed at theoretically and methodologically renewing the management of this process to foster higher levels of development in students, from both instructional and educational perspectives, in close interrelation. This proposal represents a concrete innovative experience that contributes to improving the quality of education with an inclusive, sustainable, and quality-for-all approach, aligned with the Sustainable Development Goals.

Cómo citar:

Portal, A., Iglesias, D. y Machado, Y. (2026). Gestión de innovación didáctica en la asignatura “El mundo en que vivimos” de Educación Primaria. *Revista Varela*, 26(73):e2026267309.

Recibido: noviembre de 2025, Aceptado: diciembre de 2025, Publicado: 5 de abril de 2026

INTRODUCCIÓN

La sociedad actual, en constante proceso de intercambio y transformación, trae consigo una nueva mirada para enfrentar los retos que se le presentan y, por ende, un nuevo paradigma que contribuya al cambio en la manera de pensar, actuar, convivir, ser, transformarse a sí mismo y al contexto sociocultural donde se desarrolle.

Bajo estas circunstancias, la educación juega un papel primordial, pues de ella depende, en gran medida, el futuro de la humanidad toda y en lo particular, las nuevas generaciones, es por ello que se requiere de un maestro con un alto perfil investigativo e innovador que propicie espacios de interacción, flexibilidad, incluyente y que genere alternativas en la construcción de nuevos aprendizajes, tomando en consideración las particularidades individuales del educando y el respeto a su personalidad, en aras del logro de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que estará siempre vinculada a la transformación ([González et al., 2019](#)).

La adopción de esa nueva cultura de cambio en el ámbito escolar, permite según [Mestre \(2020\)](#) que surjan otras formas de gestionar el tiempo, estructuras flexibles capaces de adaptarse a la evolución de los escolares, pero, sobre todo, un proyecto claro que facilite la generación de un ambiente propicio para la dinámica innovadora y por ende calidad en el aprendizaje de los escolares.

Sobre el desarrollo de la innovación y calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, muchos investigadores coinciden sobre su necesidad y aplicabilidad en la sociedad y la importancia de la innovación en la nueva era del conocimiento, para el logro de la calidad de la educación, aunque reconocen que todavía es insuficiente el uso de nuevas dinámicas que logren combinar la innovación, creatividad y las metodologías activas del aprendizaje ([Aguerrondo, 2011](#); [Fidalgo, 2014](#); [Martín, 2023](#); [Guzmán et al., 2023](#)).

En Cuba, este proceso se ha visto materializado desde diferentes esferas, dentro de ellas el sector educacional, y particularmente desde el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) en la escuela primaria, desde donde se esclarecen los objetivos que deben vencer los escolares una vez concluida la enseñanza en este nivel.

En este sentido, los autores precisan que para ser consecuentes con la aspiración declarada, se requiere de un maestro que: posea un alto perfil investigativo e innovador, que propicie espacios de interacción, flexibilidad, incluyente, promuevan el impulso de saberes, donde se valore su instrumentación práctica mediante relaciones de causa – efecto, desde la contextualización de los saberes y su justificación en una relación de tiempo y espacio, y aprenda a transformarse a sí mismo y a la sociedad en un ambiente inclusivo y sobre todo de innovación ([Viltre, 2024](#)).

Atendiendo a los presupuestos anteriores, los autores de la investigación, sobre la base de su experiencia en la práctica pedagógica en instituciones del nivel educativo de Educación Primaria y particularmente en el segundo grado en la asignatura “El mundo en que vivimos”, han podido constatar que los escolares no siempre se muestran motivados por la actividad que realizan, les cuesta crear nuevas alternativas de solución ante situaciones dadas, todavía no son capaces de emplear diversidad de estrategias de aprendizaje durante la realización de las actividades, en muchos de los casos se centran únicamente en la orientación dada por los maestros y no son capaces, de forma independiente, de transformar o buscar nuevas opciones para trabajar.

Lo anterior tiene su causa en la concientización de renovar teórica y metodológicamente la conducción de dicho proceso para generar formas superiores de desarrollo en los educandos, desde lo instructivo y educativo en estrecha interrelación, para lograr una formación desde el colectivo, para el colectivo y a través del colectivo de una manera inclusiva y sostenible en el tiempo.

Sobre esta base:

- No siempre se interioriza la necesidad de innovar desde la investigación sobre las nuevas didácticas y metodologías que puedan contribuir al desarrollo integral de los escolares.
- No se posee la conciencia suficiente de que un proceso innovador facilita la formación de escolares innovadores y creativos que sepan aprender a aprender.
- No siempre se desarrolla, desde el proceso de enseñanza aprendizaje, la capacidad innovadora y creativa de los escolares.

Atendiendo a lo anterior, se declara como Objetivo General: Proponer una estrategia didáctica que contribuya al uso de dinámicas innovadoras en el PEA de la asignatura “El mundo en que vivimos en segundo grado, que permita renovar teórica y metodológicamente la conducción de dicho proceso para generar formas superiores de desarrollo en los escolares, desde lo instructivo y educativo en estrecha interrelación.

ACERCA DE LA METODOLOGÍA SEGUIDA

Se propone una investigación de tipo Aplicada ([Vargas, 2009](#)), que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. Dentro de esta, se utiliza específicamente la investigación acción donde la teoría se construye a partir de necesidades y búsquedas prácticas dado que pretende contribuir con la solución de un problema en el PEA en la Educación Primaria, específicamente desde la asignatura “El mundo en que vivimos” a partir de la determinación de cómo utilizar dinámicas innovadoras desde una perspectiva inclusiva y sostenible, para lograr su desarrollo.

Se asume el enfoque cualitativo desde la perspectiva de [Vasilachis \(2006\)](#), que “concreta una forma específica de acercamiento a la indagación, una forma de ver y una manera de conceptualizar una cosmovisión unida a una particular perspectiva teórica para comunicar e interpretar la realidad” (p. 27). Este enfoque de investigación es adecuado para resolver problemas educativos, que en este particular se centran la transformación del PEA de la asignatura mencionada, ya que la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas ([Hernández et al., 2014](#)).

Como proceso de investigación educativa, el enfoque cualitativo posibilitó el acercamiento de los investigadores a su realidad, al estudio de la vida cotidiana en el escenario de la escuela, dentro del aula, donde “cobran significación las acciones humanas dentro de un proceso de construcción socio-cultural e histórica cuya comprensión es clave para acceder a un conocimiento pertinente y válido de lo humano” ([Salazar, 2020, p. 101](#)).

En esta investigación, el método cualitativo descriptivo, unido a otros métodos y técnicas de carácter empírico como el análisis de documentos, la observación participante, la entrevista en profundidad y el análisis del producto de la actividad, permitió profundizar en las diferencias existentes entre la didáctica que se aplica actualmente en el PEA en general, y en el de la asignatura “El mundo en que vivimos” en particular y el que se realiza ajustado a las aspiraciones del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (SNE) para sobre esta base, ser consecuente con ello en cuanto al uso de dinámicas innovadoras en dicho proceso que permitirá transformar el escenario educativo en aras de lograr en los escolares aprendizajes más significativos e innovadores.

Para el desarrollo de la investigación se tomó una población conformada por ocho maestros que trabajan con escolares en el primer momento del desarrollo en la escuela primaria “Octavio de la Concepción de la Pedraja” en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, Cuba. La muestra seleccionada, bajo el criterio no probabilístico intencional se corresponde con los cuatro maestros que imparten su docencia en el segundo grado de dicha institución educativa.

Dichos maestros poseen dificultades en el uso de las nuevas didácticas y metodologías activas que propician un aprendizaje autónomo e innovador, todavía no son capaces de concientizar sobre la necesidad del cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje que conduzca a la innovación a partir del uso, de manera regular de los recursos intelectuales, habilidades y actitudes de autoaprendizaje de sus escolares.

Para el desarrollo del proceso investigativo se trabajó por etapas, las cuales permitieron guiar la investigación y arribar a regularidades propias de este tipo de estudio. En un primer momento se abordaron los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el uso de dinámicas innovadoras en el PEA del nivel educativo de Educación Primaria.

Derivado de este estudio se determinaron indicadores que guiaron el curso de la investigación tales como:

1. Dominio de cuáles dinámicas utilizar en clases, su metodología y alcance en correspondencia con los criterios de inclusión y sostenibilidad que requiere el nuevo tipo de escuela.
2. Implementación de dinámicas innovadoras que le permitan al escolar ser más activo, crítico y reflexivo durante el proceso educativo.
3. Potencialidades de cada uno de los escolares durante la planificación de las actividades de manera que sea activo y participe de su propio aprendizaje.

4. Concientización de la importancia de la aplicación de dinámicas innovadoras en sus clases para hacer que el aprendizaje sea más efectivo y propicie la innovación.

Estos indicadores permitieron el análisis de los resultados obtenidos para los cuales se les determinó su escala valorativa unido a un análisis de tendencias relacionadas con la didáctica de dicho proceso en la escuela primaria objeto de estudio, enfatizando en las aspiraciones del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (SNE).

En un segundo momento se determinó el estado actual del uso de dinámicas innovadoras en el PEA de la asignatura “El mundo en que vivimos” desde una perspectiva inclusiva, de donde emergieron las regularidades sobre la base de las cuales se elaboró la estrategia didáctica que contribuya a la innovación como dinámica de desarrollo en dicho proceso desde una perspectiva inclusiva.

LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA Y LAS DINÁMICAS INNOVADORAS

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel educativo de Educación Primaria, en la actualidad requiere un cambio en su metodología, en aras de lograr calidad en el proceso y mejoras en los niveles de innovación, conocimiento, atención y desarrollo en el aprendizaje de los escolares.

Para cumplir con esta condición, el proceso y la dinámica innovadora que se asuma, según [Mestre \(2020\)](#), tiene que ser común a todos los centros y, a la vez, único en cada uno de ellos, dada la interrelación entre el contexto escolar y las personas que lo conforman. Estos dos importantes elementos, contexto y personas, según la propia autora, hacen que la realidad de cada centro sea diferente y justifica la necesidad del oportuno proyecto educativo. Por eso, solo desde los propios interrogantes, proyectos o retos, será como el aprendizaje adquiere sentido para los estudiantes al ser significativo en su contexto, al convertirse, dicha comunidad, en la autora de su propio aprendizaje.

Desde este punto de vista, la innovación tiene que responder a las necesidades de los estudiantes en su contexto, de ahí que el uso de dinámicas innovadoras en el PEA requiera de un enfoque global e integrador del concepto de educación y de un proyecto educativo coherente con las necesidades de la sociedad actual.

Se presenta un enfoque de dinámica que genera, progresivamente, una cultura innovadora y que se entiende, el conjunto de actitudes, necesidades y expectativas, conocidas y compartidas por toda la comunidad escolar, que hace que el centro tenga una determinada actitud positiva hacia los procesos de cambio y se encuentre comprometida con la mejora y sus resultados y que recoge realidades que afrontar y sueños que alcanzar. Estas actitudes, necesidades y expectativas compartidas por toda la comunidad escolar dan lugar a unas representaciones que expresan su identidad, su sentido de pertenencia más que sus formas de organización real.

Consecuentemente con lo anterior, se necesita que los docentes transformen su entorno de aprendizaje, que reconfiguren los significados con los existentes, de ahí que se necesite de un docente que paulatinamente vaya desaprendiendo métodos y procedimientos tradicionales que conllevan a un aprendizaje reproductivo, que acepte el cuestionamiento del aprendizaje personal y grupal, como otra posibilidad de aprendizaje para la dinámica innovadora, que el enfoque que prime en clases sea dual y simultáneo, o sea, un contexto de aprendizaje transformativo,

Para tales fines se requiere que el maestro utilice otros recursos, estrategias y técnicas, en beneficio del logro de aprendizajes relevantes para el escolar que le permita orientar el recorrido pedagógico y establecer procedimientos que deben seguir los educandos para construir sus aprendizajes.

Las estrategias, según [Colunga \(2022\)](#) son sistemas de acciones en respuesta a un objetivo. En calidad de resultados de investigación mayoritariamente involucran acciones que operan a mediano o a largo plazo. Se asume a la estrategia como “cierto ordenamiento de las acciones en el curso de la resolución de un problema en el cual cada paso es necesario para el siguiente. Estas secuencias de acciones están fuertemente orientadas hacia el fin a alcanzar” ([Colunga, 2022, p.221](#))

Para que estas estrategias sean efectivas, el maestro debe tomar en consideración los estilos de aprendizaje y de enseñanza, las inteligencias múltiples, las particularidades individuales de los escolares, el contexto sociocultural donde se desarrolla y, por ende, la finalidad acorde al objetivo que se propone.

La modelación de la propuesta

En correspondencia con lo tratado con anterioridad, se propone una estrategia didáctica consideradas como actividades que hacen uso los maestros para guiar el desarrollo del quehacer educativo con la finalidad de promover el logro de

competencias generales básicas, con aprendizajes significativos que permiten a los escolares realizar asociaciones. Independientemente de estas características, los autores consideran que debe tener un carácter innovador, inclusivo y con acciones sostenibles en el tiempo.

La estrategia que se propone adquiere dicho carácter innovador a partir del contenido de cada una de las acciones que se proponen, las que conducen a que el estudiante desarrolle de manera amena y efectiva sus competencias, transfiera los aprendizajes adquiridos a nuevos contextos y situaciones, potencie la adquisición de destrezas, refuerce conocimientos y habilidades de forma motivadora e inclusiva, sean autónomos, formulen preguntas de investigación, examinen diferentes alternativas de solución a un problema, manifestando su ingenio, inteligencia y conocimientos necesarios para alcanzar mejores aprendizajes ([García et al., 2016](#)).

Por su carácter didáctico e innovador, siendo consecuente con los criterios de [Barros y Aldas \(2021\)](#) que cada maestro tome decisiones sobre el camino a seguir en la acción educativa, también tendrán que seleccionar programas y recursos didácticos útiles para desarrollar la finalidad educativa, estos recursos, habitualmente, requieren adaptaciones, que desarrolle desde las aulas la independencia cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya miedo en resolver cualquier situación por difícil que esta parezca, por tanto, el compromiso de la institución educativa es formar un hombre digno de confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar el potencial que tiene dentro de sí y que solo él puede desarrollar e incrementar, bajo la dirección del docente

Dicha estrategia está compuesta por un objetivo general que guía el proceso y cuatro etapas interrelacionadas entre sí, cada una con un objetivo general y acciones propias para su desarrollo. Desde la etapa exploratoria se realiza un análisis de la teoría existente lo que permite la determinación de las principales unidades de análisis, la elaboración de los instrumentos diagnósticos, su validación por criterios de especialistas y aplicación del diagnóstico.

Durante la planeación se diseñan las acciones que conforman el marco conceptual-procedimental de la estrategia, se seleccionan los materiales básicos que deviene en bibliografía para los docentes implicados y se procede a la capacitación de los maestros del grado para que puedan llegar a las aulas con enseñanzas actualizadas y comprometer a los estudiantes a desarrollar nuevas experticias educativas ([Briones et al., 2022](#)).

Durante la ejecución se ponen en práctica las acciones de la estrategia planeadas en la etapa anterior y en la última etapa se evalúan los resultados que se obtienen con la implementación en la práctica pedagógica de las acciones concebidas y se rediseñan las acciones de ser necesario. Una vez concluido el proceso, de ser necesario y en correspondencia con el estado real de la muestra y el contexto, se rediseñarán dichas acciones.

Lo anterior se puede visualizar en la modelación de la estrategia que se presenta en la figura que sigue.

Figura 1

Modelo de la estrategia didáctica

ACERCA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Para la elaboración de la propuesta se partió de la aplicación de métodos empíricos de investigación con el objetivo de arribar a regularidades en la muestra y contextualizar cada una de las acciones que conforman la estrategia. Se tomaron en consideración, además, los indicadores descritos con anterioridad.

Dentro de estos métodos se aplicó el análisis de documentos que permitió constatar que, independientemente de la prioridad que se le otorga a esta problemática desde los documentos rectores y normativos del grado y asignatura todavía son insuficientes las precisiones teórico-metodológicas a los docentes para llevar a cabo un proceso educativo innovador e inclusivo que conduzcan a un desarrollo más integral de los escolares y de la calidad en el aprendizaje, queda a la espontaneidad del maestro.

Al aplicar la observación participante y valorar su impacto se pudo constatar que, aunque todos los maestros están conscientes de la importancia de la innovación en sus clases para hacer que el aprendizaje sea más efectivo, no siempre poseen dominio de cuáles pueden ser estas vías, su metodología y alcance.

Durante el control y la evaluación no siempre se utilizan diferentes vías que permitan al alumno la crítica y la autocrítica y en ocasiones se obvia la evaluación en sus diferentes variantes, obviando la autoevaluación y la coevaluación ni se declara la importancia del contenido tratado para su formación integral y posterior tránsito por el resto de los niveles educativos.

La entrevista en profundidad realizada a directivos y maestros corroboró que no todos se encuentran lo suficientemente preparados para enfrentar un proceso educativo donde el escolar sea activo y participe de su propio aprendizaje así como en el uso de dinámicas innovadoras que conlleven a la autogestión, creatividad y uso de nuevos métodos y procedimientos de enseñanza lo que se contradice con lo planteado por al referir que se requiere de un maestro bien preparado que sea capaz de utilizar otros recursos, estrategias y técnicas, en beneficio del logro de aprendizajes relevantes para el escolar.

Con respecto a los términos innovación, inclusivo y sostenible todavía los criterios emitidos demuestran que les falta preparación en cómo conducir un proceso que esté dirigido a la realización de acciones perdurables en el tiempo de manera que garantice una formación más integral y una mayor socialización que a decir de ([Mezirow, 1991](#)) desarrolle un contexto de aprendizaje transformativo para los escolares.

Al realizar el análisis del producto de la actividad se pudo constatar que las clases planificadas, en su mayoría, todavía no responden a las nuevas exigencias del perfeccionamiento educacional con la utilización nuevas metodologías activas, dígame: Gamificación, Aula invertida, Trabajo por proyecto, Aprendizaje-Servicio, entre otras de gran utilidad en este nivel educativo y grado que conducen a nuevas formas de adquisición del aprendizaje perdurable en el tiempo que le permita orientar el recorrido pedagógico y establecer procedimientos que deben seguir los educandos para construir sus aprendizajes ([Díaz \(2017\)](#)).

No siempre se toman en consideración las necesidades de los escolares, identificadas desde el proyecto educativo de grupo e institucional y la creación de otros espacios destinados desde el horario docente, que contribuyen a la innovación, creatividad y por ende la formación integral de los escolares.

Luego de la aplicación de los instrumentos anteriores se pudo determinar las siguientes regularidades:

1. Existe un consenso en la necesidad de desarrollar la innovación en clases conducente a la autogestión del conocimiento y, por ende, un proceso educativo de calidad evidenciado desde los documentos rectores y normativos.
2. Falta precisión en los documentos rectores y normativos del nivel educativo: Educación Primaria y particularmente en los de 2. grado en la asignatura “El mundo en que vivimos” acerca de cómo desarrollar un proceso educativo innovador e inclusivo con la aplicación de nuevas formas y metodologías activas de aprendizaje.
3. No siempre los maestros poseen dominio de cómo desarrollar la innovación en clases, metodología para su desarrollo y alcance, en aras de un aprendizaje más significativo.

Tomando en consideración las regularidades anteriores y el objetivo general de esta investigación, la estrategia didáctica que se elabora contribuye al uso de dinámicas innovadoras en el PEA de la asignatura “El mundo en que vivimos” desde una perspectiva inclusiva.

Con su aplicación se espera un impacto significativo en la preparación de los maestros en cuanto a la utilización de dinámicas que permitan la innovación unido al perfeccionamiento de la calidad del aprendizaje de los estudiantes, la colaboración, pensamiento crítico, creatividad, motivación, creación de ambientes inclusivos de aprendizaje, así como estudios de grado, maestrías y doctorados, divulgación de los resultados obtenidos en revistas de alto impacto y eventos científicos nacionales e internacionales, modos de actuación de maestros que tributen al logro de la innovación mediante una educación inclusiva y equitativa de calidad con oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

CONCLUSIONES

El uso de dinámicas innovadoras en el PEA constituye hoy una necesidad para el Sistema Nacional de Educación y particularmente para el nivel educativo: Educación Primaria, particularmente en la asignatura “El mundo en que vivimos”. Constituye motivo de análisis y reflexión por parte de la comunidad científica internacional y nacional en aras de garantizar un proceso de calidad y mejores resultados en la formación de los escolares.

El estudio permitió poner en manos de los maestros de la Educación Primaria y en particular de los que imparten la asignatura una herramienta didáctica concebida a partir de etapas contentivas de varias acciones que persiguen orientarlo en cómo utilizar dinámicas innovadoras desde una perspectiva inclusiva y sostenible y por ende la mejora del proceso en general y de la asignatura en particular.

Las contribuciones de mayor impacto del estudio están dadas en la comprensión por parte del claustro de la necesidad de lograr un PEA atemperado a las nuevas exigencias de la educación actual que ponga como centro al escolar y logre en ellos una formación más integral desde la innovación, creatividad y autogestión del conocimiento. Se recomienda aplicar la estrategia didáctica en el contexto de la escuela primaria asumida como muestra de la investigación y, sobre la base de los resultados obtenidos, generalizarla en otras instituciones educativas con similar diagnóstico.

REFERENCIAS

- Aguerrondo, I. (2011). Estímulos organizacionales para el pensamiento innovador en la práctica pedagógica en entornos innovadores. En Seminario Internacional “La práctica pedagógica en entornos innovadores de aprendizaje”, 43-51. OEI. <https://oei.int/wp-content/uploads/2011/03/practicasinovadoras-2011.pdf>
- Barros, S., y Aldas, H. (2021). Estrategias innovadoras para el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Educación Física en Bachillerato. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*, 6(2), 25-50. <https://doi.org/10.35381/r.k.v6i2.1223>
- Briones, M., Delgado, E., Córdova, J., Briones, J., y Moreira, S. (2022). Diseño de una estrategia didáctica innovadora para el aprendizaje de la lectoescritura. *MQRInvestigar*, 6(4), 335-350. <https://doi.org/10.56048/MOR20225.6.4.2022.335-350>
- Colunga, S. (2022). Pautas para la delimitación y empleo de los resultados científicos en la investigación educativa. *Humanidades Médicas*, 22(2), 207-232. <https://humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/2333>
- Díaz, C. (2017). Manual de Estrategias Didácticas: Orientaciones para su selección. INACAP. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-216076_recurso_pdf.pdf
- Fidalgo, Á. (2014). Teoría de la Educación. *Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, 15(3), 1-3. <https://www.redalyc.org/pdf/2010/201032662001.pdf>
- García, V. J., Martín, R., y Garrido, A. (2016). La innovación como dinámica de desarrollo y adaptación al cambio de la empresa en el entorno actual. *Economía Industrial*, (399), 85-92. <https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/399/GARC%C3%8DA,%20MART%C3%8DN%20y%20GARRIDO.pdf>
- González, H., Villota, J. A., y Riofrio, E. A. (2019). Modelos de aprendizaje virtuales y presenciales en lecto-escritura: Dinámicas de un contexto educativo. *Horizontes Pedagógicos*, 21(1), 2-20. <https://revistas.iberamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos/article/view/1490>
- Guzmán, Y., Doimeadios, R., y Cuenca, R. (2023). La gestión de la calidad y el proceso de organización escolar. *Luz*, 22(1), 66-76. <https://luz.uho.edu.cu>

- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. d. P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw Hill.
- Martín, A. (2023). El proceso de orientación y seguimiento, recurso de apoyo para la calidad del proceso educativo. Santiago, (161), 238-253. <https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/5889>
- Mestre, M. (2020). Dinámica innovadora sostenible en el contexto educativo: Una propuesta teórica y una herramienta de aprendizaje [Tesis doctoral, Universidad de Deusto]. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=3794652>
- Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. In J. Mezirow (Ed.), The JosseyBass higher and adult education series (1st ed.). Jossey-Bass Inc. <http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED353469>
- Salazar, L. S. (2020). Investigación Cualitativa: Una respuesta a las Investigaciones Sociales Educativas. *Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 6(11). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7390995>
- Vargas, Z. R. (2009). La Investigación aplicada: Una forma de conocer las realidades con evidencia científica. *Educación*, 33(1), 155-165. <https://doi.org/10.15517/revedu.v33i1.538>
- Vasilachis, I. (2006). Estrategias de Investigación Cualitativa. Gedisa: Barcelona.
- Viltre, C. (2024). Hacia un nuevo pilar de la Educación en el treinta aniversario de su declaración. Atenas, 62, e10217, 1-12. <https://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/10217>